

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA PRÁTICA DIÁRIA DE EXERCÍCIOS FÍSICO PARA PACIENTES PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7236183

Autoria de:

Adeliane Ferreira da Costa

ORIENTADORA:

Bruna Michele de Oliveira

COLABORADORES:

Antonia Rayna Fideles Lima,

Deborah Josylane Silva dos Santos,

Wenderson Pinto Neves

Nos dias atuais, vivenciamos um momento totalmente atípico, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID – 19), e uma das práticas mais adotadas para evitarmos a disseminação e contaminação desse vírus foi o “distanciamento social”. Porém essa prática pode causar diversos impactos ao indivíduo com esclerose, pela dificuldade e “perigo” de ir a uma clínica, ou receber profissional especializado em casa.

Em decorrência desses fatores, elaboramos essa cartilha que tem como objetivo principal, proporcionar consultorias online, direcionando um protocolo de exercícios a serem executados no ambiente domiciliar, pelo próprio paciente, com auxílio (ajuda) de um acompanhante, tendo todos os exercícios demonstrados na cartilha.

É importante salientar que a cartilha é composta por 10 exercícios e que o programa de exercícios diários será prescrito por um fisioterapeuta, por meio de consultorias online.

A cartilha permite que haja um melhor desempenho nas atividades de vida diária, com um aumento da capacidade do paciente em tolerar esforços e diminuição da fadiga.

OBSERVAÇÃO:

- Realize os exercícios com roupa agradável e em um ambiente arejado.
- Não realizar os exercícios mais de 45 minutos, intercalando com períodos de descanso.
- Há um número de repetições equivalente para cada exercício e seu limite de força.
- Altere os exercícios para evitar a fadiga.
- As repetições dos movimentos são importantes do mesmo modo que é importante o descanso.

A seguir descrevemos os blocos em que estarão divididos os exercícios.

EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS

Realize as repetições inspirando pelo nariz com a boca fechada e expire lentamente pela boca com os lábios em posição de sopro. Este exemplo de respiração melhora a utilidade dos músculos respiratórios e favorece a função respiratória, possibilitando assim uma melhora na flexibilidade ao esforço e retardando a sensação de fadiga. Respire por consequentemente de 5 a 10 minutos no início de cada sessão, durante os intervalos de descanso e durante a execução dos exercícios. (Exercício 1 e 9).

EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO

São exercícios que contribui para o funcionamento dos mecanismos que permitem caminhar e que controlam a postura. O tronco tem um papel importante nesse contexto. Com os exercícios promoveremos desequilíbrios que teremos de compensar. A velocidade de execução dos movimentos será lenta para permitir respostas ao desequilíbrio. (Exercício 2,3,7,8 e 10)

EXERCÍCIOS PARA REEDUCAR O MOVIMENTO

São exercícios que se destinam a melhorar o modo como movimenta os braços e as pernas repletando-o de maior força e coordenação. Tem de utilizar a maioria das articulações e músculos em cada movimento dominando a resistências, com o fim de melhorar a execução do movimento.

A velocidade tornar-se-á lenta para permitir que a informação chegue aos músculos. (Exercício 4, 5 e 6).

1º EXERCÍCIO

1. EXERCÍCIO: Exercícios respiratórios.

OBJETIVO: Melhorar na condição respiratória, tolerar à fadiga durante os exercícios e fortalecer a musculatura respiratória.

INSTRUÇÕES:

1º) Paciente deitado de costa (decúbito dorsal), coloca sua mão sobre a barriga.

2º) Inspire o ar pelo nariz, com a boca fechada de modo que ao encher a barriga, a sua mão suba.

3º) Solte o ar pela boca com os lábios em posição de sopro lentamente, relaxando a barriga.

OBS: se caso fadigar, será recomendado um repouso por 5 minutos. 10 serie de 3 repetições, durante cada repetição ter um intervalo de 1 minutos de repouso.

2º EXERCÍCIO

1. EXERCÍCIO: Elevação de membros superiores.

OBJETIVO: Provocar desequilíbrio para recompensar, realizando assim movimentos lentos para permitir respostas ao equilíbrio.

FIGURA:

INSTRUÇÕES:

1. Paciente sentado em uma cama, com a costa reta e sem encostar os pés ao chão. Eleve os Braços esticados á altura dos ombros com os dedos entrelaçados.
2. Levante os braços por cima da cabeça, inspirando, elevando o abdómem para fora.
3. Baixe os braços até á posição de partida, soltando o ar.

OBS: Quando for realizar a expiração conte na cabeça até 10. Em seguida volte a posição inicial expirando lentamente. Realizar o exercício de 10 serie de 5 Repetições.

3º EXERCÍCIO

1. **EXERCÍCIO:** exercício com bola e caminhada.

OBJETIVO: Fortalecer a musculatura, coordenação motora, equilíbrio e reeducar dos movimentos.

FIGURA:

1º FASE INICIAL

2º FASE FINAL

INSTRUÇÕES:

1. Paciente com uma Bola na mão, caminhe elevando o joelho até ao peito.
2. Passe a Bola por debaixo da perna que elevou, com a mão contrária. Recolha com a outra mão e troque de perna

OBS: A velocidade de realização dos movimentos será lenta para garantir melhor resposta ao equilíbrio. Realizar 15 serie de 10 repetições, durante cada repetição ter um intervalo de 5 segundos para descanso.

4º EXERCÍCIO

1. **EXERCÍCIO:** Alongamento de membros inferiores com auxilio de uma bola.

OBJETIVO: Reeducar o movimento, dos membros inferiores e coordenação motora.

FIGURA:

1º FASE INICIAL

2º FASE FINAL

INSTRUÇÕES:

1. Paciente sentado em uma cadeira\ cama com ajuda de uma bola sobre o pé. Em angulo de 90° (reto).
2. Eleve a bola para frente com pé, rodando ate apoiar ao calcanhar, e esticando todo o joelho.

OBS: Volte para posição inicial dobrando o joelho e apoiando os dedos na bola. Realize o exercício com 15 serie e 10 repetições. Com velocidade lenta para que chegue a informação ate os músculos.

5º EXERCÍCIO

1. EXERCÍCIO: Elevação de perna deitado (Decúbito dorsal)

OBJETIVO: Reeducar os movimentos, melhorar a coordenação motora e fortalecer o membro inferior.

FIGURA:

1º FASE INICIAL

2º FASE DE APOIO

3º FASE FINAL

INSTRUÇÕES:

1. Deitado de peito para cima (Decubito ventral) Eleve o joelho até ao peito, com os dedos do pé virados para si e arrastando o calcanhar pelo chão.
2. Eleve o calcanhar até tocar no joelho contrário.
3. Deslize o calcanhar pela parte inferior da perna contrária desde o tornozelo até tocar no joelho.

OBS: A velocidade deve ser lenta de forma que o exercício possa ser mais capacitado para melhora da execução dos movimentos. Realizar 10 serie de 5 repetições cada exercício.

6º EXERCÍCIO

1. EXERCÍCIO: Exercício de propriocepção na parede.

OBJETIVO: Fortalecer os membros inferiores, coordenação motora, ganho de amplitude de movimento.

FIGURA:

INSTRUÇÕES:

1. Forme um ângulo reto ao apoiar as costas no chão e as pernas esticadas na parede.
2. Eleve um joelho até ao peito, como se estivesse a descer escadas em seguida para cima como se estivesse a subir apoiando o calcanhar na parede entre cada degrau.

OBS: realizar o exercício na outra perna. 10 serie de 3 repetições.

7º EXERCÍCIO

1. EXERCÍCIO: Exercício elevação anterior – escada.

OBJETIVO: Fortalecer membros superiores, coordenação motora e ganhar amplitude de movimento.

FIGURA:

1º FASE INICIAL

2º FASE FINAL

INSTRUÇÕES:

1. Coloque-se de pé, olhando para a parede. Apoie a mão na parede á altura do ombro, com os dedos para fora e o cotovelo ligeiramente dobrados.

- Deixe cair o peso do corpo sobre a mão sem dobrar o cotovelo.
- Aguarde por 2 minutos, em seguida retire o peso dessa mão pouco a pouco.

2. Apoie a mão na parede á altura do ombro.

- Eleve o braço, caminhando com os dedos pela parede até acima, imitando subida de uma escada. Em seguida volte a posição inicial.

OBS: Parar a subida conforme a dor. Mantenha sempre a coluna bem reta e não deixe o corpo inclinar para trás. realize o exercício com o outro braço. 10 serie de 3 repetições. Em cada serie ter um intervalo de 1 minuto.

8º EXERCICIO

1. **EXERCÍCIO:** Agachamento afundo dinâmico.

OBJETIVO: fortalecer os músculos da perna, melhorar a coordenação, a postura e a consciência corporal.

FIGURA:

1ºFASE INICIAL

2ºFASE FINAL

INSTRUÇÕES:

1. Coloque o cabo de vassoura no lado oposto ao que você irá trabalhar.
2. Dê um passo para a frente (o máximo que conseguir), flexione a outra perna e não deixe o joelho tocar no chão. Em seguida, volte para a posição inicial.

OBS: Realizar 3 séries de 10 repetições com cada perna.

9º EXERCÍCIO

1. EXERCÍCIO: Alongamento de tronco e músculos respiratórios.

OBJETIVO: Melhorar a flexibilidade das articulações e respiração **FIGURA:**

1ºFASE

2ºFASE

3ºFASE

4ºFASE

INSTRUÇÕES:

1. Em pé em posição ereto
2. Entrelace os dedos, estique seus braços acima de sua cabeça, fique na posição durante 30 segundos.
3. Incline os braços estendidos para o lado direito, e depois mais 30 segundos4) Para o lado esquerdo, na intenção de alongar todo o tronco.

OBS: Realizar 10 serie de 3 repetições.

10º EXERCÍCIO

1. EXERCÍCIO: Elevação do calcanhar Posicionamento.

OBEJTIVO: fortalecer membros inferiores com ênfase na pantorrilha, músculos do tornozelo e equilíbrio.

FIGURA:

INSTRUÇÕES:

1. Fique em pé de frente a uma mesa. Apoie suas mãos nesta superfície, mantendo sua coluna ereta e olhe para frente. Mantenha os pés alinhados na largura do quadril voltados para frente.
2. Faça movimentos de elevação apoiando-se nas pontas dos pés em seguida volte à posição inicial.

OBS: Realize 03 séries de 12 repetições, com intervalo de 40 segundos em cada série.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022